

PRODUCTION DE PLANTES MEDICINALES DANS DES SYSTEMES AGROFORESTIERS

Laurus nobilis L.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Importance du laurier

Le laurier est une plante ligneuse de la région méditerranéenne, présente dans la péninsule ibérique principalement dans les ravins humides et ombragés des régions côtières. Le laurier est une plante facile à cultiver en système agroforestier ou sylvopastoral, et dont la demande sur le marché est importante. En Galice, une entreprise d'import-export s'est spécialisée dans la feuille de laurier (www.centralgalicadeplantas.es). Dans cette région de l'Espagne, le laurier apparaît surtout en basses altitudes (<400 m), sur les zones côtières ainsi que proche des cours d'eau. Cette espèce est largement cultivée pour ses usages polyvalents. Les feuilles et les fruits du laurier sont utilisés depuis l'Antiquité à des fins médicinales, possédant des propriétés astringentes,

stomacales, stimulantes et narcotiques. La décoction de feuilles est utilisée pour traiter les problèmes des organes urinaires et l'hydropisie. Il est également considéré comme un emménagogue puissant pour faciliter la menstruation chez les femmes. L'huile de graine est utilisée pour traiter les douleurs rhumatismales et l'huile des feuilles pour les cosmétiques et les biodiesel. Les feuilles sont également traditionnellement utilisées comme condiment. Les feuilles de laurier broyées ou en poudre sont un ingrédient essentiel de nombreux mélanges et sont utilisées dans les produits industriels à base de viande, les sauces, le vinaigre et les gâteaux. Les feuilles sont également utilisées comme conservateur et insectifuge.

Morphologie du *Laurus nobilis*

Franz Eugen Köhler, *Medizinal-Pflanzen* de Köhler.

Utilisation culinaire du laurier

Productos Ruca; Artemis; Juan Martel Henríquez; La Chinata.

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Culture du laurier

Le commerce mondial des feuilles de laurier séchées dépasse 2000t/an. L'Europe occidentale en importe 800t/an. En Galice (nord-ouest de l'Espagne), les variétés sauvages sont collectées dans les régions côtières (environ 2t/an). Étant donné que le marché du laurier est déficitaire et que l'approvisionnement des entreprises est presque exclusivement constitué d'espèces sauvages, la promotion de plantations est pertinente. On peut planter le laurier à partir de graines fraîches préalablement humidifiées (la germination prend 3 à 4 mois et les plantules peuvent être repiquées après 2 ans) et par boutures (bourgeons matures de 10-12 cm de long avec des bourgeons apicaux). La distance de plantation dépend de la méthode de récolte et de la disponibilité en eau. Pour les petits agriculteurs qui

récoltent manuellement, il est recommandé d'utiliser 3x3m, en éclaircissant progressivement jusqu'à 6x6m. Dans les plantations commerciales irriguées en Israël, l'espacement est de 2 à 3m, tandis qu'en Russie, des haies de 0,5x2m sont utilisées dans des plantations mécanisées. Il peut aussi être associé à des cultures annuelles (surtout au cours des 2 à 4 premières années).

Pour obtenir un produit de bonne qualité, la surface cultivée doit avoir une température annuelle moyenne entre 8 et 27 ° C et des précipitations annuelles entre 300 et 2200 mm, une faible probabilité de gel et un fort ensoleillement. Une fois récoltées, les feuilles de laurier doivent être séchées pour stabiliser les composés bioactifs.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : plantes médicinales, laurier, arbuste, arbre

eurafagroforestry.eu/afinet

- Le laurier est une plante à fort potentiel pour les systèmes agroforestiers.
- La coopération entre agriculteurs, et entre tous les acteurs de la chaîne de valeur devrait être encouragée afin de mieux développer le marché et la valeur ajoutée des produits.

Savon fait à partir de laurier.
Eugenio Cuppone

PLUS D'INFORMATIONS

Aslı Abdulvahitoğlu (2016) Evaluation of the fuel quality values of bay laurel (*Laurus nobilis* L.) oil as a biodiesel feedstock, *Biofuels*, 9:1, 95-100, DOI: 10.1080/17597269.2016.1257319

Carmo; M.M., Frazao; S. and Venancio, F. (1992). Diferenças de composição dos óleos essenciais de folhas de loureiro do continente português e das regiões autónomas. *Jornadas ibericas de plantas, medicinales, aromaticas y de aceites esenciales*. pp. 255-259. <https://zenodo.org/record/3333750#.XSi0suhKi71b>

Fiorini, C., Fourasté, I., David, B. & Bessière, J.M. (1997) Composition of the flower, leaf and stem essential oils from *Laurus nobilis* L. *Flavour and Fragrance Journal* 12: 91-93

Rau, P. (2007). A cultura do Loureiro. *Revista Jardins*. Ano 5(57).pp 59-60. <https://zenodo.org/record/3333739#.XSizCehKi71>

Rigueiro, A., Romero, R., Silva-Pando, F.J., Valdés, E. (1996) *Guía de plantas medicinales de Galicia*. Editorial Galaxia.

Pino, J., Borges, P. & Roncal, E., 1993. The chemical composition of laurel leaf oil from various origins. *Die Nahrung* 37: 592-595.

Weiss, E.A., 1997. *Essential oil crops*. CAB International, Wallingford, Oxon, United Kingdom. pp. 200-207.

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.

Avantages et inconvénients du laurier

Avantages :

C'est une plante facile à planter. Le retour sur investissement est plus rapide lorsqu'on utilise des boutures car la collecte des feuilles est possible au cours de la première année. Deux récoltes annuelles de feuilles et une pour les fruits sont possibles, ce qui rend son exploitation rentable. C'est une plante ligneuse qui peut être établie en associations avec d'autres plantes ou avec des animaux. Une fois la plantation établie, sa longévité est importante, ce qui réduit les investissements à long terme par rapport aux autres espèces. C'est une plante adaptée au territoire galicien, intégrée dans son paysage et reconnue par la population. Il est facile d'en obtenir des produits artisanaux, notamment en vente directe (condiments, huiles aromatisées, savons)

Désavantages :

D'un point de vue scientifique, il existe peu d'études permettant d'évaluer s'il existe des différences de production et de qualité entre les différents matériaux végétal actuellement utilisés (espèces sauvages). La variété la plus productive et la meilleure serait celle qui devrait être cultivée. Cela permettrait d'établir des normes de qualité. La zone de culture devrait être limitée à la zone littorale et aux vallées fluviales, car la qualité de la plante dépend dans une large mesure de la température et de l'humidité. C'est une plante dont les teneurs en substances bioactives dépendent des conditions environnementales. Étant une culture relativement nouvelle, il existe peu d'informations sur l'impact économique des ravageurs et des maladies du laurier. Les deux principales maladies connues du laurier sont la pourriture des racines causée par *Phytophthora* spp. et la tache foliaire causée par le *Colletotrichum* spp.

La récolte se fait généralement manuellement, ce qui augmente les coûts de production. Des canaux de distribution appropriés devraient être établis. Si cette activité intéresse plusieurs producteurs, une coopérative devrait être mise en place.

ROMERO-FRANCO R, RIGUEIRO-RODRÍGUEZ A, FERREIRO-DOMÍNGUEZ N, GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ MP, MOSQUERA MR
Escuela Politécnica Superior. Campus de Lugo. 27002
mrosa.mosquera.losada@usc.es

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie
OCTOBRE 2018